

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485250>

УДК 339.543:341.241(575.1)

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Кучкарова Рухшона Акрам кизи

Таможенный институт

***Аннотация.** В статье на основе действующего национального и международного законодательства раскрывается роль таможенных органов Республики Узбекистан в системе международного сотрудничества. Анализируется правовая основа взаимодействия с Всемирной таможенной организацией (ВТамО), участие в международных конвенциях, формы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание уделено реформам, проведённым на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № УП-57 и связанных с ним актов.*

***Ключевые слова:** таможенные органы, международное сотрудничество, Всемирная таможенная организация, Киотская конвенция, Таможенный кодекс Республики Узбекистан, таможенное администрирование, цифровизация.*

***Abstract.** The article reveals the role of customs authorities of the Republic of Uzbekistan in the system of international cooperation on the basis of the current national and international legislation. It analyses the legal framework of interaction with the World Customs Organization (WCO), participation in international conventions, and forms of bilateral and multilateral cooperation. Particular attention is paid to the latest reforms under Presidential Decree No. UP-57 of 25 March 2025 and related normative legal acts.*

***Keywords:** customs authorities, international cooperation, World Customs Organization, Kyoto Convention, Customs Code of the Republic of Uzbekistan, customs administration, digitalisation.*

Введение

Глобализация мировой экономики и появление новых угроз экономической безопасности (контрабанда, незаконный оборот объектов интеллектуальной собственности, отмывание доходов) объективно обуславливают возрастание роли таможенных органов как субъектов международно-правовых отношений. Современная таможенная служба перестала быть исключительно фискальным институтом и сегодня обеспечивает упрощение законной торговли, безопасность цепи поставок и реализацию внешнеэкономических интересов государства.

Республика Узбекистан, провозгласившая курс на широкое международное сотрудничество, последовательно совершенствует национальное таможенное законодательство и развивает институциональные формы взаимодействия с ВТамО, таможенными службами зарубежных государств и интеграционными объединениями. Принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № УП-57 «О мерах по повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы» открыло новый этап реформирования системы, что определяет актуальность исследования.

1. Правовая основа участия таможенных органов в международном сотрудничестве

Правовая основа международной деятельности таможенных органов Республики Узбекистан представляет собой многоуровневую систему. Статья 17 Конституции Республики Узбекистан закрепляет принцип верховенства общепризнанных норм международного права. Согласно части второй статьи 2 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, утверждённого Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года № ЗРУ-400, если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены национальным таможенным законодательством, применяются правила международного договора.

Существенной вехой стало присоединение Узбекистана к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года (в редакции Протокола от 26 июня 1999 года) — пересмотренной Киотской конвенции — на основании Закона Республики Узбекистан от 21 декабря 2020 года № ЗРУ-654. Данный шаг обязал республику привести законодательство в соответствие с международно признанными стандартами в части прозрачности, предсказуемости и упрощения таможенных формальностей.

Республика Узбекистан является членом ВТамО с 28 июля 1992 года, что предопределяет применение Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 1983 года, Стамбульской конвенции о временном ввозе 1990 года, Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994 года, а также Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли (SAFE Framework of Standards) ВТамО. На национальном уровне Закон Республики Узбекистан от 27 февраля 2024 года № ЗРУ-913 внёс существенные изменения в Таможенный кодекс, в том числе расширил права таможенных органов при контроле товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и гармонизировал ряд процедур с международными стандартами.

2. Всемирная таможенная организация и формы участия Узбекистана

ВТамО, учреждённая Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 года, является ключевым международным форумом по вопросам таможенного дела. Республика Узбекистан с 1995 года входит в состав Политической комиссии ВТамО, а с 2001 года — в Финансовый комитет, что свидетельствует о признании её роли мировым таможенным сообществом.

В рамках ВТамО Узбекистан участвует в реализации Рамочных стандартов SAFE, направленных на гармонизацию подходов к управлению рисками, внедрению института уполномоченного экономического оператора (УЭО) и применению технологий обработки предварительной информации о грузах.

Институт УЭО, введённый в национальное законодательство статьёй 7¹ Таможенного кодекса, обеспечивает узбекским предприятиям применение упрощённых таможенных процедур при операциях с партнёрами из стран — членов ВТамО.

Существенным элементом является также участие Республики Узбекистан в работе Регионального узла связи по правоприменительной деятельности ВТамО для стран Содружества Независимых Государств (RILO-Москва), в рамках которого осуществляется обмен оперативной таможенной информацией, аналитическими материалами по рискам и сведениями о выявленных правонарушениях. Это позволяет таможенным органам республики оперативно реагировать на трансграничные угрозы и согласовывать действия с зарубежными партнёрами в режиме, приближенном к реальному времени.

3. Двустороннее и региональное таможенное сотрудничество

Двустороннее сотрудничество таможенных органов Узбекистана развивается посредством межправительственных соглашений о взаимной административной помощи, обмена оперативной информацией и проведения совместных операций по противодействию контрабанде. К значимым актам 2024 года относится Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров от 8 февраля 2024 года, утверждённое Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2024 года № ПП-448. 13 сентября 2024 года в г. Вашингтоне подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи между таможенными службами Узбекистана и США, охватывающее вопросы управления рисками, цифровизации процедур и противодействия трансграничным правонарушениям.

В региональном измерении сохраняет особое значение взаимодействие Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в статусе наблюдателя. Подписанный в октябре 2024 года План совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Республики Узбекистан на 2024–2026 годы, а также

рассматриваемый вопрос о присоединении к Соглашению о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны от 26 декабря 2024 года, демонстрируют стремление обеспечить «бесшовность» транзитных грузоперевозок.

4. Реформа таможенной службы 2025 года и новые направления международного взаимодействия

Принципиальным этапом современного развития таможенной системы Республики Узбекистан стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № УП-57. Указом признаны утратившими силу ранее действовавшие концептуальные акты — Указ от 12 апреля 2018 года № УП-5414 и Указ от 5 июня 2020 года № УП-6005, что свидетельствует о переходе к качественно новой модели таможенного администрирования, основанной на принципах прозрачности и достоверности. В развитие Указа № УП-57 принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № ПП-122, определившее основными показателями развития таможенной сферы на 2025 год: внедрение технологий искусственного интеллекта; совершенствование информационных систем таможенных органов; оптимизацию организационных структур.

Постановлением Кабинета Министров от 19 апреля 2025 года № 244 с 1 мая 2025 года введены новые нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами и усилен контроль за курьерскими и почтовыми международными отправлениями, что отражает имплементацию международных подходов к управлению рисками в условиях роста трансграничной электронной торговли. Дальнейшим направлением сотрудничества выступает образовательная составляющая: в феврале 2025 года в Таможенном институте при содействии Программы ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии (ВОМСА 10) запущена магистерская программа, гармонизированная с Профессиональными стандартами ВТамО (PICARD) и Рамочными компетенциями ЕС в области таможни.

5. Научно-доктринальные подходы исследователей Таможенного института

Научно-методологическое осмысление роли таможенных органов в международном сотрудничестве осуществляется в Таможенном институте при Таможенном комитете Республики Узбекистан — единственном специализированном высшем образовательном учреждении в этой сфере, статус которого был усилен Постановлением Президента от 2 ноября 2018 года № ПП-3995. Результаты научных исследований публикуются в периодическом научном журнале «Таможенный вестник Узбекистана».

В работах представителей института последовательно проводится тезис о том, что современное таможенное администрирование должно основываться на принципах партнёрства с участниками внешнеэкономической деятельности, селективности контроля и взаимного признания национальных контрольных процедур. Отмечается, что эффективность международного сотрудничества обеспечивается не столько количеством заключённых соглашений, сколько реальной операционной совместимостью информационных систем, единством толкования таможенной терминологии и согласованностью процедур управления рисками.

Доктринальные подходы исследователей Таможенного института особенно акцентируют необходимость рассмотрения международного таможенного сотрудничества в неразрывной связи с экономической безопасностью государства. Подчёркивается, что присоединение к пересмотренной Киотской конвенции является не одномоментным юридическим актом, а долгосрочным процессом адаптации национальной правоприменительной практики к стандартам, основанным на риск-ориентированном подходе и сквозной электронной обработке таможенных операций.

Заключение

Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, роль таможенных органов Республики Узбекистан в международном сотрудничестве носит многоуровневый характер и опирается на устойчивую правовую основу — Конституцию, Таможенный кодекс, специальные законы и систему международных договоров. Во-вторых, ключевыми направлениями являются углубление участия в работе ВТамО, имплементация Рамочных стандартов SAFE, расширение двусторонних соглашений о взаимной административной помощи и формирование совместных информационных платформ с государствами — основными торговыми партнёрами.

В-третьих, реформа, инициированная Указом № УП-57 от 25 марта 2025 года, формирует институциональные предпосылки для перехода от модели «контрольно-фискальной» таможни к модели «сервисной» таможни международного уровня, ориентированной на цифровизацию, искусственный интеллект и партнёрское взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности. В-четвёртых, дальнейшее совершенствование международно-правового статуса таможенных органов целесообразно осуществлять в направлении завершения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, расширения сети соглашений о взаимном признании института УЭО, гармонизации Таможенного кодекса с положениями Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 2013 года, а также усиления научно-кадрового обеспечения на базе Таможенного института.

Список использованных источников

1. Конституция Республики Узбекистан (принята 8 декабря 1992 года, в редакции Закона от 1 мая 2023 года). URL: <https://lex.uz>.
2. Таможенный кодекс Республики Узбекистан, утверждённый Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года № ЗРУ-400. URL: <https://lex.uz/docs/2876352>.
3. Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 2020 года № ЗРУ-654 «О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур».
4. Закон Республики Узбекистан от 27 февраля 2024 года № ЗРУ-913 «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование таможенных процедур».
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № УП-57 «О мерах по повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы».
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № ПП-122 «О дополнительных мерах по организации деятельности органов государственной таможенной службы и дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования».
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2024 года № ПП-448 «Об утверждении международного договора».
8. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 ноября 2018 года № ПП-3995 «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки кадров таможенных органов Республики Узбекистан».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2025 года № 244.

10. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г. (Брюссель).
11. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. (в редакции Протокола от 26 июня 1999 г.).
12. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г.
13. Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (Стамбульская конвенция).
14. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.
15. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли (SAFE Framework of Standards) ВТамО.
16. Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли от 27 ноября 2014 г.
17. Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны от 26 декабря 2024 г.
18. Материалы официального сайта Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан. URL: <https://customs.uz>.
19. Научные публикации профессорско-преподавательского состава Таможенного института при Таможенном комитете Республики Узбекистан в журнале «Таможенный вестник Узбекистана».
20. Материалы Программы ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии (ВОМСА 10), 2024–2025 гг.